

RESEARCH NOTE

SER HUMANO-SAPO-AVE: UNA NUEVA LECTURA ACERCA DEL MUIRAQUITÃ DEL PALAFITO DE BOCA DO RIO, AMAZONÍA ORIENTAL, BRASIL

Human Being-Toad-Bird: A New Reading about the Muiraquitã from the Boca do Rio Stilt House, Eastern Amazonia, Brazil

Alexandre Guida Navarro

Laboratorio de Arqueología, Departamento de Historia, Universidad Federal de Maranhão (UFMA), Brasil
(✉ altardesacrificios@yahoo.com.br)

Figura 1. Mapa de la distribución de los palafitos precoloniales en Maranhão, Amazonía oriental de Brasil. Fuente: LARQ/UFMA.

RESUMEN. Los muiraquitãs son adornos hechos de piedra verde por culturas amerindias de las tierras bajas de Sudamérica y el Caribe. Tienen forma de sapo o rana y poseen un alto valor simbólico asociado con personas de relevancia social. Se presenta en esta nota una nueva lectura acerca del muiraquitã del palafito de Boca do Rio, en la porción oriental de la Amazonía brasileña.

Recibido: 26/10/2024. Modificado: 12/11/2024. Aceptado: 18/11/2024. Publicado: 28/11/2024.

Edited & Published by Pascual Izquierdo-Egea [P. I. Egea]. Arqueol. Iberoam. Open Access Journal.
Creative Commons License (CC BY 4.0). <https://n2t.net/ark:/49934/351>. <https://purl.org/aia/5413>.

PALABRAS CLAVE. Muiraquitã, *piedras verdes*, *palafitos*, *Amazonía*, *Maranhão*, *Brasil*.

ABSTRACT. The muiraquitãs are ornaments made of green stone by Amerindian cultures from the lowlands of South America and the Caribbean. They are shaped like a frog or toad and have a high symbolic value associated with people of social relevance. This note presents a new reading about the muiraquitã from the Boca do Rio stilt house, in the eastern portion of the Brazilian Amazonia.

KEYWORDS. Muiraquitã, *green stones*, *stilt houses*, *Amazonia*, *Maranhão*, *Brazil*.

INTRODUCCIÓN

Los *muiraquitãs* son piedras raras. Son artefactos de piedra verde con forma de sapo o rana y agujeros laterales que sugieren su uso como colgante o adorno. La confección de artefactos en piedra verde parece haber sido un fenómeno común en toda la América precolumbina (Taube *et al.* 1992).

El *muiraquitã* que aquí se presenta fue encontrado en un palafito precolonial de la Amazonía oriental, Maranhão, Brasil, en el año 2014. La mayoría de estos asentamientos están fechados entre los años 800 y 1100 DC (Navarro 2018) (figura 1). El artefacto está hecho de tremolita-actinolita según los estudios de petrografía realizados con espectroscopia Raman (Navarro *et al.* 2017). La pieza pesa 5,12 g y presenta 2,92 cm de longitud, 1,81 cm de cintura, 1,70 cm de ancho de la cabeza, 0,90 cm de ancho del cuello y 0,4 cm de grosor,

teniendo proporciones similares a las evidenciadas por la mayoría de los *muiraquitãs* encontrados en la Amazonía (Navarro *et al.* 2017) (figura 2).

MÉTODO

Boomert (1987) reconoce tres áreas de producción de piedras verdes en América del Sur y el Caribe: 1) el bajo Amazonas, siendo los ríos Nhamundá, Trombetas y Tapajós su área de influencia, asociada a las tradiciones arqueológicas Inciso-Punteada y Polícroma; 2) el norte de Surinam, asociado al complejo cerámico Kwatta de la tradición Arauquinoide; 3) las Antillas, cuyos especímenes batracios son comunes en el contexto de la tradición Saladoide. Los pueblos indígenas que vivieron en estas regiones habrían comercializado estas piedras verdes debido a su alto contenido simbólico. Ade-

Figura 2. El *muiraquitã* del palafito de Boca do Rio, Amazonía oriental, Brasil. Fuente: LARQ/UFMA.

Figura 3. Plumas en la cabeza del *muiraquitã* asemejando una arpía. Fuente: LARQ/UFMA.

más, debido a las propiedades peculiares de dichas piedras, como su alta dureza, brillo intenso y color, fue un tipo de materia prima muy codiciado.

El *muiraquitã* de Boca do Rio tiene tres secciones bien delimitadas: cabeza, torso y miembros inferiores. La cabeza, con rasgos batracios y humanos, está delimitada por tres planos subhorizontales. El primero de ellos configura un cuerno o corona en forma bipartida, delimitado por surcos que contornean la segunda composición, donde están los ojos, ovalados y diseñados (en alto relieve) en dos planos cuadrangulares, recordando un rostro humano cuyas extremidades forman parte de la cara del batracio; por último, la tercera parte consiste en un surco en la pieza y una banda rectangular que la atraviesa a lo largo de su eje longitudinal.

La tremolita-actinolita no existe en la región de los palafitos, ni ha sido documentada en Maranhão hasta ahora. Por esta razón, el descubrimiento del artefacto en contexto arqueológico es algo extremadamente raro en la arqueología de las tierras bajas de América del Sur.

Los pueblos indígenas que ocuparon la Amazonía en el periodo precolonial formaron complejas redes de esferas de interacción social y flujos estilísticos. Como observó Heckenberger (2005), el simbolismo de los artefactos pudo ser canjeado entre diferentes grupos, como evidencia de complejidad social, a partir de la reciprocidad, es decir, de la economía de intercambio.

Transcurridos diez años de su descubrimiento, se puede hacer una nueva lectura del artefacto en cuestión. Una mirada más atenta revela que, si se corta longitudinalmente por una línea imaginaria, se puede observar la figura de dos cabezas con plumas de aves mirando en direcciones opuestas.

Las arpías (*Harpia harpyja*) son animales importantes en la mitología indígena sudamericana, cuyas plumas eran utilizadas como ornamentos. Esta perspectiva que evidencia la transformación de los cuerpos de animales y humanos se inserta en la discusión sobre el chamanismo en las tierras bajas de América del Sur (figura 3).

La ausencia del mineral utilizado para la confección del objeto en el área de los palafitos, o incluso en espacios cercanos, refuerza la idea de las redes de intercambio y comercio, especialmente considerando el aspecto diferencial y raro de las «piedras verdes» para la región.

CONCLUSIÓN

Por lo tanto, cabe proponer que estos *muiraquitãs* fueron usados como joyas por sus portadores, equivaliendo a una tecnología de prestigio y lujo. Además, pudieron ser utilizados por chamanes en procesos rituales en los que se emplearon los poderes de los animales para acceder al mundo sobrenatural.

Las vivencias sociales indígenas están marcadas en sus cuerpos, soportes físicos no solamente de mensajes simbólicos sino también de sus propias identidades culturales. Sus cuerpos, por lo tanto, hablan.

Los cuerpos transformados, transmutados, con diferentes significados a partir de la perspectiva de quienes los miran, son una característica de los artefactos indígenas de las tierras bajas de Sudamérica; a lo cual Gell (2018) denominó «tecnología del encantamiento», que forma parte del mundo chamánico.

El difícil acceso a la materia prima y su rareza evidencian que estos adornos pertenecieron a grupos sociales destacados dentro de una esfera de interacción regional que involucró a la Amazonía, el Caribe, la América central, Norteamérica y los Andes.

BIBLIOGRAFÍA

- BOOMERT, A. 1987. Gifts of the Amazon: "Green stone" pendants and beads as item of ceremonial exchange in Amazonia and the Caribbean. *Antropológica (Caracas)* 67, 1: 33-54.
- GELL, A. 2018. *Arte e Agência*. São Paulo: Ubu.
- HECKENBERGER, M. 2005. Ecologia do poder: a base simbólica da economia política na Amazônia. En *Amazônia Além dos 500 anos*, coords. L. C. Forline, R. S. S. Murrieta e I. C. G. Vieira, pp. 39-69. Belém: MPEG.
- NAVARRO, A. G. 2018. New evidence for late first-millennium AD stilt-house settlements in Eastern Amazonia. *Antiquity* 92, 366: 1586-1603.
- NAVARRO, A. G. 2024. Greenstone Pendants (Muiraquitãs): Spheres of Political Interaction between the Caribbean, Lower Amazon and Maranhão, Brazil. *Glob. J. Archaeol. & Anthropol.* 13, 5: 555873.
- NAVARRO, A. G.; A. PROUS. 2020. Os muiraquitãs das estearias do Lago Cajari depositados no Museu Nacional (RJ): estudo tecnológico, simbólico e de circulação de bens de prestígio. *Revista de Arqueologia* 33, 2: 66-91.
- NAVARRO, A. G.; S. ROSTAIN. 2023. Pre-Columbian Amazon Jewelry. *Glob. J. Archaeol. & Anthropol.* 13, 3: 555862.
- NAVARRO, A. G.; M. L. COSTA; A. S. N. F. SILVA; R. S. ANGÉLICA; S. S. RODRIGUES; J. C. G. NETO. 2017. O muiraquitã da estearia da Boca do Rio, Santa Helena, Maranhão: estudo arqueológico, mineralógico e simbólico. *Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas* 12, 3: 869-894.
- TAUBE, K.; Z. HRUBY; L. ROMERO. 2005. *Fuentes de jadeíta y antiguos talleres: un reconocimiento arqueológico en el curso superior del río El Tambor, Guatemala*. Los Angeles: FAMSI.